

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

SHUKRULLAYEVA G.J.

AXMEDOV A.A.

Bukhara State Medical Institute

THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY (LITERATURE REVIEW)

For citation: Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A. The condition and features of hard tissues of teeth during pregnancy // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.10-15

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14179143>

ANNOTATION

The most common dental diseases during pregnancy. Causes of the caries process in women during pregnancy. During pregnancy, enamel solubility increases and tooth hard tissue resistance decreases. Prevalence of focal demineralization during normal and pathological pregnancy. The importance of oral hygiene during pregnancy. Disorders of mineral metabolism in the female body. The occurrence of hypocalcemia and hypomagnesemia in pregnancy, a decrease in the concentration of calcium and inorganic phosphates in saliva. A significant decrease in buffer capacity and an increase in phosphorus concentration during pregnancy

Keywords: physiological pregnancy, remineralization, focal demineralization, hypocalcemia, hypomagnesemia, buffer capacity.

ШУКРУЛЛАЕВА Г.Ж.

АХМЕДОВ А.Б.

Бухоро давлат тиббиёт институти

ҲОМИЛАДОРЛИК ДАВРИДА ТИШ ҚАТТИҚ ТЎҚИМАЛАРИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

АННОТАЦИЯ

Ҳомиладорлик даврида энг кўп учрайдиган тиш касалликлари. Аёлларда ҳомиладорлик даврида кариоз жараёнининг келиб чиқиш сабабалари. Ҳомиладорлик даврида эмал эрувчанлигининг ошиши ва тиш қаттиқ тўқимаси қаршилигининг пасайиши. Нормал ва патологик ҳомиладорлик даврида марказлашган деминерализация тарқалиши. Ҳомиладорлик пайтида оғиз бўшлиғини гигиеник парвариш қилишнинг муҳим аҳамияти. Аёл организмда минераллар алмашинувининг бузилиши. Ҳомиладорликда гипокалцемия ва гипомагнеземиянинг пайдо бўлиши, сўлақда калций ва ноорганик фосфатлар концентрациясининг пасайиши. Ҳомиладорликда буфер сиғимининг сезиларли даражада пасайиши ва фосфор концентрациясининг ортиши

Калит сўзлар: физиологик ҳомиладорлик, реминерализация, марказлашган деминерализация, гипокалцемия, гипомагнеземия, буфер сиғими.

ШУКРУЛЛАЕВА Г.Ж.

АХМЕДОВ А.Б.

Бухарский государственный медицинский институт

СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

АННОТАЦИЯ

Наиболее распространенные стоматологические заболевания во время беременности. Причины кариесного процесса у женщин во время беременности. Во время беременности повышается растворимость эмали и снижается сопротивление твердых тканей зуба. Распространенность очаговой деминерализации при нормальной и патологической беременности. Важность гигиены полости рта во время беременности. Нарушения минерального обмена в женском организме. Возникновение гипокальциемия и гипомагниемия при беременности, снижение концентрации кальция и неорганических фосфатов в слюне. Значительное снижение буферной емкости и повышение концентрации фосфора во время беременности.

Ключевые слова: физиологическая беременность, реминерализация, центральная деминерализация, гипокальциемия, гипомагниемия, буферная емкость.

Мамлакатимизда тиш касалликларининг юқори тарқалганлиги ва интенсивлиги аҳолининг турли гуруҳлари ўртасида профилактика чора-тадбирларини ишлаб чиқишнинг алоҳида долзарблигини кўрсатади [10]. Ҳомиладорлик даврида ва туғруқдан кейинги даврда энг кўп учрайдиган, энг кенг тарқалган ва юқори интенсивликка эга тиш касалликлари бу тиш кариеслари ва яллиғланишли периодонтал касалликлар ҳисобланади. Бу давр мобайнида бу касалликлар аёлларнинг тиш саломатлиги ва ҳаёт сифатига салбий таъсир кўрсатади. Шу сабабдан, ушбу касалликларни олдини олишга қаратилган тадқиқотлар алоҳида аҳамиятга эга.

Кўп сонли тадқиқотлар ҳомиладорлик даврида янада фаол кечувчи кариоз жараёнининг келиб чиқиш сабабаларини аниқлашга бағишланган [7, 9, 15, 20, 22, 26, 37, 44].

Шу бир қаторда, шуни таъкидлаш керакки, баъзи муаллифлар [39,42] кариес билан касалланиш кўрсаткичларининг ошишига ҳомиладорлик ҳолатининг таъсирини инкор этадилар. Уларнинг кузатишларига кўра, тиш кариеси ҳомиладор бўлмаган аёлларда ҳам, физиологик ҳомиладорликни бошдан кечираётган аёлларда ҳам тез-тез учрайди.

Бирок, А.Ф.Касибиной (2012), С.Ю. Максуюков (2014), Б.Р. Бахмудов (2011), Л.Г. Левада (2018), Г.Т. Ермуханова (2012) ҳомиладорлик даври тиш кариесини кўпайишига олиб келишини аниқлади, чунки ҳомиладорлик даври тиш тўқималаридан эмал эрувчанлигининг ошишига сабаб бўлади.

И.К. Лукашевич (2016), ҳам физиологик ҳомиладорлик, ҳам мураккаб кечувчи ҳомиладорлик даврида эмал эрувчанлиги 18%га сезиларли даражада ошади деб ҳисоблайди.

Шунингдек, Л.Н. Денисенко (2016) ҳомиладорлик даврида тиш қаттиқ тўқимасининг қаршилиги пасаяди деб таъкидлайди.

Ҳомиладор ва туғруқ ўтказмаган аёллар орасида оғиз бўшлиғи ҳолатини таққослов таҳлили ўтказилганда, ҳомиладор бўлмаган аёлларда тиш эмалининг марказлашган димениризациянинг ошишида ҳомиладор аёлларга нисбатан сезиларли фарқлар мавжудлиги кўринди. И.К. Луцкая (2020) ҳам ҳомиладорлик даврини кариоз шикастланишларнинг пайдо бўлиши учун хавф омили деб ҳисоблайди ва марказлашган деминерализациянинг 68,9% дан 76,8% гача юқори тарқалишини кузатди. Худди шундай хулосалар Gadzhula (2022), Da Costa (2015) ва Adeniyi (2021) томонидан ҳам қилинган.

С.Ю. Максуюков (2014) ишларида нормал ва патологик ҳомиладорлик даврида марказлашган деминерализация тарқалишининг 23%дан 63%гача ошганлигини, интенсивлиги эса 1,46дан 4,5гача оқ доғлар билан кўпайишини кўрсатади.

Шу билан бир қаторда, И.К. Лукашевич ва бошқалар (2018) ҳомиладорлик даврида деминерализация интенсивлиги иккинчи триместрда ўртача 0,25 ва учинчи триместрда 0,32 деминерализация ўчоғини ташкил этишини кўрсатади.

Бирок D.K. Romaniuk (2021) томонидан олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра биринчи текширувда бўр доғлари бор ҳомиладор аёлларнинг 23,7 фоизи қайд этилган, таъсирланган тишлар сони эса $5,8 \pm 1,0$ эди. Кузатув даврида бу кўрсаткичлар ошди: иккинчи триместрда 28,9% гача ва $5,6 \pm 0,9$; учинчи триместрда 32% ва $5,9 \pm 0,9$; туғруқдан кейин 32% ва $4,3 \pm 0,9$.

А.К. Курязов (2012) ҳомиладор аёлларда кариес билан касалланиш ҳомиладор бўлмаган аёлларга қараганда 3,5-4 баравар юқори эканлигини аниқлади. Бундан ташқари, муаллиф ҳомиладорликнинг биринчи ярмида токсикози мавжуд аёлларда кариеснинг кўплигини қайд этади.

Л.Ю. Орехованинг фикрига кўра (2012) ҳам физиологик ҳам мураккаб кечувчи ҳомиладорликнинг дастлабки босқичларида тиш ҳолати ёмонлашади. Марказлашган деминерализация интенсивлиги ошади, бу кўрсаткич барча ёшдаги аёлларда туғиш арафасида ҳомиладорликнинг бошланишига қараганда доимо юқори бўлган. Шунини таъкидлаш керакки, И.К. Лукашевич (2016) маълумотларига кўра, ҳомиладор аёлларда тиш эмалининг ўчоқли деминерализацияси консерватив давога деярли чидамли бўлиб, бу эса кариоз нуқсоннинг шаклланишига олиб келади.

Бир қатор тадқиқотчилар [8,17, 27, 36] ҳомиладор аёлларда оғиз бўшлиғида ўзгаришлар пайдо бўлишининг энг муҳим этиологик омили бу оғиз бўшлиғи гигиеник ҳолатининг ёмонлашиши деб ҳисоблашади.

Кўпгина муаллифлар ҳомиладорлик пайтида оғиз бўшлиғини гигиеник парвариш қилишининг муҳим ролини таъкидлайдилар. Шу сабабдан, О.А. Жаркова (2014) ва И.К. Лукашевич (2016) фикрига кўра ҳомиладор аёлларда оғиз бўшлиғининг гигиеник ҳолати ҳомиладорлик даврида ёмонлашишга мойилдир ва муаллифлар бляшка микдорининг кўпайиши эмаллар деминерализацияси пайдо бўлишига таъсир қилади деган хулосага келишган.

Бир қатор маҳаллий ва хорижий муаллифлар ҳомиладор аёлларда тиш кариесининг пайдо бўлишини аёл организмида минераллар алмашинувининг бузилиши билан ANNOTATSIYAлашади [8, 14, 15, 16, 24, 31, 34, 43]. Са / Р нисбати тиш эмалининг минерализацияси ва деминерализация жараёнларини тушунтириш учун муҳим ҳисобланади ва кариоген ҳолатнинг пайдо бўлиш қонуниятларини аниқлашга имкон беради.

Ҳомиладор аёлларнинг сўлагида ва қон зардобидида калций, магний ва фосфор миқдори тўғрисидаги маълумотлар шунини кўрсатадики, ҳомиладорлик даврининг илгарилари билан гипокалцемия ва гипомагнезиемия пайдо бўлади. Ушбу микроэлементларнинг етишмаслигига сабаб эса ҳомила ривожланишининг ортиб бораётган харажатлари ва организмга озукавий моддаларнинг етишмаслиги билан ANNOTATSIYAланади. Ҳомиладорлик даврида тишнинг каттиқ тўқималарида реминерализация жараёнларидан кўра деминерализация жараёнлари устунлик қилади, яъни ҳомиладорликда эмал реминерализациясининг бузилиши тиш кариеси патогенезидаги асосий омил ҳисобланади. Шкарин В.В. (2021) ҳомиладор аёлларда *in vitro* синов усули орқали тиш эмалининг биопсия жойларини тикланиш вақти ўртача 5-7 кунни ташкил этишини аниқлади, бу ҳомиладор бўлмаган гуруҳга нисбатан узокроқ муддатли эди (2-3 кун). Ҳомиладор аёлларда стандарт соя шкаласи бўйича кариесга чидамлик ўртача 50-70% ни ташкил қилса, ҳомиладор бўлмаган аёлларда бу кўрсаткич 30% ни ташкил қилади.

В.М. Гринин, И. М. Д. Ерканын, 2018 йил, сўлақда калций ва ноорганик фосфатлар концентрациясининг пасайишини аниқлади, бу ҳомиладор аёлнинг оғиз бўшлиғида мураккаб кариоген ҳолат мавжудлигини тасдиқлайди.

Шунингдек Л. И. Малцева, 2017, ҳомиладор аёлда калций гомеостазини тиклаш мураккаб жараёнлигини таъкидлайди, чунки ҳомиладорлик даврида она ва ҳомила ўртасида калцийнинг қайта тақсимоли бўлади. Буни L. Ostrovska, 2019, қоннинг минерал таркибини ўрганишда биринчи ҳомиладорликда она қонида калций концентрацияси $1,9 \pm 0,1$ nmol / l,

кейинги ҳомиладорликда эса $1,7 \pm 0,1$ nmol/l ва бу микдор туғруқдан кейин камайганлиги аниқлаган ишлари ҳам тасдиқлайди.

Ҳомиладорлик даврида юзага келадиган сўлак оқими тезлиги, буфер сиғими, калций ва фосфор таркибидаги ўзгаришларни баҳолаш орқали S. Hedge ва бошқалар (2016), буфер сиғимининг сезиларли даражада пасайиши ва фосфор концентрациясининг ортишини аниқлашди. Муаллифларнинг фикрига кўра, ҳомиладорлик даврида буфер сиғимининг нисбий пасайиши тиш кариеси ва эмал эрозияси хавфини ошириши мумкин.

A.A. Karnik, S.S. Pagare (2015) ҳомиладорлик даврида сўлакнинг рН даражаси 4,5-5,5 гача камайиб кетишини таъкидлайдилар, бу деминерализация жараёнларининг реминерализациядан устунлигини кўрсаткичидир.

Адабиётда ҳомиладорликнинг иккинчи ярмида сўлакнинг табиати, биофизик ва биокимёвий хусусиятларининг ўзгариши тўғрисида маълумотлар мавжуд: рН.нинг кислотали томонга силжиши [1,21,35], сўлак ёпишқоклигидаги қайд этилган ўзгаришлар [33], оқсил ва мочевина концентрациясидаги ўзгаришлар [41].

Ҳомиладорликнинг дастлабки босқичларида сўлакнинг реминерализация қобилияти кескин пасаяди, бу калцийга нисбатан туйинганликнинг белгисидир [14].

Айниқса мураккаб ҳомиладорлик даврида сўлакдаги ноорганик фосфор ва гидроксиди фосфатаза фаоллигининг сезиларли даражада пасайиши кузатилади [1].

Шундай қилиб, ҳомиладорлик даврида тиш қаттиқ тўқималарининг кариесга нисбатан таъсирчанлигининг ошиши ҳақидаги кўплаб нашрларга қарамадан, турли муаллифларнинг маълумотлари қарама-қаршидир. Адабиётларда ҳомиладор аёлларда тиш кариесининг пайдо бўлиши ва ривожланиши ҳақида ягона фикр мавжуд эмас; ушбу патологиянинг пайдо бўлишига ёрдам берувчи фақатгина бир нечта омилларгина аниқланган ва шу сабабдан бу муаммони тўлиқ ҳал қилинган деб ҳисоблаш мумкин эмас.

REFERENCES | СНОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Александров, Е. И. "Современные взгляды на проблему состава и свойств ротовой жидкости во время беременности." *Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії* 11.4-1 (36) (2011): 124-127.
2. Бахмудов, Б. Р., З. Б. Алиева, and М. Б. Бахмудов. "Результаты изучения заболеваемости кариесом зубов у юных и возрастных первородящих беременных." *Стоматология* 90.5 (2011): 19-21.
3. Гринин, В. М., И. М. Еркян, and С. Ю. Иванов. "Распространенность и факторы риска развития основных стоматологических заболеваний у беременных." *Стоматология* 97.4 (2018): 19-22.
4. Денисенко, Л. Н. "Анализ состояния твердых тканей зубов у беременных женщин с осложнением беременности." *Sciences of Europe* 6-2 (6) (2016): 61-64.
5. Денисенко, Л. Н., А. Ф. Касибина, and В. Н. Наумова. "Особенности течения гингивитов женщин с поздними токсикозами беременности." *Образовательный вестник «Сознание»* 14.7 (2012): 135-136.
6. Ермуханова, Г. Т., and А. А. Тулетаев. "Особенности стоматологического вмешательства у женщин в период беременности." *Вестник Казахского Национального медицинского университета* 2 (2012): 138-141.
7. Ермуханова, Г. Т., et al. "Состояние соматического и стоматологического здоровья у беременных женщин." *Вестник Казахского Национального медицинского университета* 3-2 (2013): 210-214.
8. Жаркова, О. А., А. В. Дубовец, and Д. Д. Полякова. "Аспекты профилактики основных стоматологических заболеваний в период беременности." *Вестник Витебского государственного медицинского университета* 13.4 (2014): 126-132.

9. Ирсадиев, Х. and Юлдашева, Н., 2012. Современные подходы и методы лечебной стоматологической помощи беременным женщинам (обзор литературы). *Stomatologiya*, 1(1-2 (49-50)), pp.145-152.
10. Кузьмина, Э.М., Петрина, Е.С. and Гунгаасэд, Т., 2014. Распространенность и интенсивность кариеса зубов среди детей 6 и 12 лет г. Улан-Батора. In *Dental Forum* (No. 4, pp. 63-64). Общество с ограниченной ответственностью "Форум стоматологии".
11. Курязов, А. К., and Хамида Елемесовна Рустамова. "Показатели заболеваемости кариесом зубов у беременных." *Уральский медицинский журнал*. 2012. Т. 93, № 1. (2012).
12. Левада, Л. Г., and Л. У. Король. "Факторы, влияющие на стоматологическое здоровье беременных женщин, профилактическая направленность." *ббк 72 н106* (2018): 12.
13. Лукашевич, И. К., et al. "Оценка реминерализации зубной эмали беременных на фоне проведения кариеспрофилактических мероприятий." *Стоматология детского возраста и профилактика* 17.3 (2018): 23-27.
14. Лукашевич, И. К., И. А. Кирпичникова, and И. Л. Горбунова. "Клиническая оценка состояния органов и тканей полости рта у беременных." *Медицинский вестник Башкортостана* 11.6 (66) (2016): 67-69.
15. Лукашевич, Инесса Константиновна, and Ирина Леонидовна Горбунова. "Особенности течения кариеса зубов у беременных различного возраста." *Acta Biomedica Scientifica* 2.3 (115) (2017): 23-26.
16. Луцкая, Ирина Константиновна, et al. "Реализация программы профилактики основных стоматологических заболеваний у беременных женщин." *Современная стоматология* 3 (80) (2020): 50-53.
17. Максюков, Станислав Юрьевич, Виктория Александровна Проходная, and Наталья Васильевна Новосядлая. "Особенности течения кариеса у беременных женщин и кормящих матерей в Ростовской области." *Российский стоматологический журнал* 1 (2014): 46-49.
18. Мальцева, Лариса Ивановна, et al. "Обеспеченность витамином D и коррекция его дефицита при беременности." *Практическая медицина* 5 (106) (2017): 18-21.
19. Орехова, Л. Ю., А. А. Узденова, and С. А. Лукавенко. "Состояние твердых тканей зубов и пародонта у беременных, проживающих в мегаполисе." *Пародонтология* 17.2 (2012): 76-80.
20. Санаубарова, Айжан Аскарровна, and Аружан Аскарровна Санаубарова. "Стоматологическое здоровье беременных." In *Научное сообщество студентов XXI столетия. Естественные науки*, pp. 46-51. 2021.
21. Чуйкин, Сергей Васильевич, et al. "Изменения физико-химических и биохимических показателей ротовой жидкости при местном лечении гингивита у беременных женщин с гестозом." *Проблемы стоматологии* 17.1 (2021): 76-82.
22. Чуйкин, Сергей Васильевич, et al. "Способ местного лечения и профилактики гингивита у женщин с беременностью, осложненной гестозом, с применением жевательного фитосубстрата." (2019).
23. Шкарин, Владимир Вячеславович, et al. "Стоматологическое здоровье беременных." (2021): 184-184.
24. Юлдашева, Н., and Х. Ирсадиев. "Эпидемиологическая оценка состояния пародонта у беременных." *Стоматология* 1.1 (55) (2014): 6-10.
25. Adeniyi, Abiola, et al. "Pregnant women's perspectives on integrating preventive oral health in prenatal care." *BMC pregnancy and childbirth* 21 (2021): 1-10.
26. Vaccaglini, Lorena. "A meta-analysis of randomized controlled trials shows no evidence that periodontal treatment during pregnancy prevents adverse pregnancy outcomes." *The Journal of the American Dental Association* 142.10 (2011): 1192-1193.
27. Balashova, M. E., and I. F. Likhacheva. "Prevention of dental diseases in pregnant women." *Современная парадигма научного знания: актуальность и перспективы*. 2016.

28. Da Costa, Elizabeth Prada, et al. "Dental care for pregnant women." *The Journal of the American Dental Association* 141.8 (2010): 986-994.
29. Gadzhula, N. G., and O. L. Cherepakha. "Optimization of prevention of dental diseases in pregnant women." *Медичні перспективи= Medicni perspektivi (Medical perspectives)* 2 (2022): 152-158.
30. Hegde, Shweta, et al. "A comparative evaluation of salivary flow rate, pH, buffering capacity, calcium and total protein levels in pregnant and non pregnant women." *Journal of advanced medical and dental sciences research* 4.4 (2016): 92.
31. Hurjui, Loredana, et al. "Updates in relation between oral health and physiological changes in pregnancy." *Romanian Journal of Oral Rehabilitation* 9.4 (2017): 18-24.
32. Karnik, Amruta A., et al. "Determination of salivary flow rate, pH, and dental caries during pregnancy: A study." *Journal of Indian Academy of Oral Medicine and Radiology* 27.3 (2015): 372-376.
33. La Marca-Ghaemmaghami, Pearl, et al. "The association between perceived emotional support, maternal mood, salivary cortisol, salivary cortisone, and the ratio between the two compounds in response to acute stress in second trimester pregnant women." *Journal of psychosomatic research* 75.4 (2013): 314-320.
34. Marla, Vinay, et al. "The importance of oral health during pregnancy: a review." *MedicalExpress* 5 (2018): mr18002.
35. Migliario, M., et al. "Changes in salivary flow rate and pH in pregnancy." *European Review for Medical & Pharmacological Sciences* 25.4 (2021).
36. Miklyaev, S. V., and I. A. Miklyaeva. "Assessment of the dental status of pregnant women." *Journal of Volgograd State Medical University* 17.3 (2020): 166-169.
37. ogly Seidbekov, O., Kafarova, D.K., Seidbekov, O.S., Seidbekov, O.S. and Kafarova, D.K., 2011. Prevention of periodontal inflammatory diseases in pregnant women. *Russian Journal of Dentistry*, 15(3), pp.39-41
38. Ostrovska, L. "Modern approaches for prevention of perodontal diseases in pregnancy: a review." (2019).
39. Patil, Swati, et al. "Prevalence of dental caries and gingivitis among pregnant and nonpregnant women." *Journal of Datta Meghe Institute of Medical Sciences University* 13.1 (2018): 44-47.
40. Romaniuk, D. G. Prevalence and intensity of dental caries of pregnant women in different trimesters of pregnancy. Diss. Полтавський державний медичний університет, 2021.
41. Shagana, J. A., et al. "Physiological changes in pregnancy." *Drug Invention Today* 10.8 (2018): 1594-1597.
42. Shakhanova S. et al. MELANOMA OF THE SKIN AND PREGNANCY //Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – Т. 3. – No. 3. – pp. 120-128
43. Spittle, Bruce. "The safe exposure level to fluoride in pregnancy." *Fluoride* 54.1 (2021): 1-4.
44. Steinberg, Barbara J., et al. "Oral health and dental care during pregnancy." *Dental Clinics* 57.2 (2013): 195-210.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000